

Arquitectura moderna en madera en el sur de Chile: 1930-1970

Arqto. Roberto Burdiles Allende

Coinvestigadores: Arqtos. Gonzalo Cerda Brintrup; Iván Cartes Siade; Edward Rojas Vega; Jorge Lobos Contreras; Lic. en Historia Luciana Correa De Paula.

Endereço: Departamento de Diseño y Teoría de la Arquitectura
Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño - Universidad del Bío-Bío
Av. Collao N° 1202 / Casilla 5-C / C.P.: 4081112 /
Concepción-Chile

Fono (56-41) 2731409

rburdile@ubiobio.cl

Arquitectura moderna en madera en el sur de Chile: 1930-1970.

Resumen

La investigación que se presenta tuvo como objetivo estudiar el desarrollo de la Arquitectura Moderna en Madera en el sur de Chile, desde la Región del Bío-Bío hasta la Región de los Ríos.

La irrupción de los postulados del Movimiento Moderno y el desarrollo de la Arquitectura Moderna en el sur Del país se produce con fuerza a partir de la década del "30 y hasta tardíamente mediados de los "70 del siglo XX.

Lo singular de estos procesos en el sur del país, es que la Arquitectura Moderna no se reproduce en forma ortodoxa, tal cual su fuente original, sino reinterpretada, tamizada por la cultura local. Los modelos originales, prototipos del modernismo emergente por esos años, son reelaborados por la mano de obra local, con los materiales locales, utilizando la madera, material tradicional de la zona sur del país.

Dentro de este período, es posible distinguir con claridad al menos dos etapas. La primera, que va desde mediados de la década del "30 hasta el terremoto de 1960 puede ser llamada la etapa de la Primera Modernidad, en que se introducen y desarrollan los modelos aportados por el Movimiento Moderno. La segunda, a partir del terremoto de 1960 en que surgen y se aceptan los cánones de una arquitectura de corte internacional, hasta mediados de los "70 en que aparecen los síntomas de crisis y cuestionamiento de la modernidad arquitectónica en Chile.

A través de la comparación entre los modelos referenciales aportados por el modernismo y la arquitectura tradicional en madera del sur de Chile, esta investigación propone esclarecer cómo surge, se adapta y se reinterpreta la Arquitectura Moderna en el sur del país. Para ello, se diseñó una matriz de análisis, que permitió establecer las manifestaciones y sus alcances logrados por el estilo internacional en la región sur del país.

Palabras clave: Arquitectura Moderna en madera; Patrimonio arquitectónico y urbano, Arquitectura del Sur de Chile.

Arquitectura moderna en madera en el sur de Chile: 1930-1970.

A - Los entornos de la obra:

A.1 - La inserción de la Arquitectura Moderna en el entorno urbano:

Hacia las décadas de 1930 y 1940, los planteamientos modernos apuntaban a crear *nuevos entornos urbanos*, los que se caracterizarían por disponer los edificios en grandes áreas abiertas, en esa idea higienista de lograr recintos ventilados e iluminados naturalmente, en contraposición a la situación precedente de la ciudad decimonónica o de comienzos del siglo XX. La consigna “...los volúmenes bajo la luz...” no era solo un asunto estético o de composición plástico-espacial, sino paralelamente se encuentra la idea de crear una arquitectura “sana” desde el punto de vista de la habitabilidad, con recintos interiores de ventilaciones cruzadas, bañados de luz. Esto, según dichos planteamientos, resultaba prácticamente imposible de lograr dentro de la trama urbana preexistente, razón por la cual se precisaba de extensas áreas desocupadas sobre las cuales disponer la arquitectura. La máxima expresión de esta idea la constituye el edificio de pilotis, en que la obra no solo se encuentra aislada de otros edificios, sino también del suelo, apenas tocando la superficie sobre la que se posa, generando espacios en planta libre.

En el sur de Chile, sin embargo, este concepto no fue asimilado y *la obra moderna se inserta en la trama urbana precedente*. Es decir, la arquitectura moderna surge aquí dentro del tejido urbano, reemplazando edificios demolidos o destruidos, incorporándose como una obra más de la manzana edificada. De este modo se acepta y asimila los tradicionales modos de implantación urbana en que la obra se circunscribe a la *fachada continua*. Esta cobra aquí principal importancia en la *esquina*, tal como lo venía haciendo la arquitectura precedente. Allí, precisamente en ese punto, se expresa la nueva obra con mayor fuerza, utilizando el nuevo repertorio expresivo y formal del modernismo, al mismo tiempo que acogiendo tradicionales usos como el “almacén de esquina” con su acontecer propio de encuentro público a nivel de barrio o el local comercial en las áreas más centrales de la ciudad.

La obra moderna se circunscribe a la *fachada continua* y a la *altura* de los edificios existentes en el lugar. Se advierte aquí una especie de acuerdo tácito de no discrepancia, en que el edificio aún teniendo una distinta *volumetría, tensiones y expresión* que la de sus vecinos, se incorpora al conjunto de un modo continuo, independientemente se trate de edificios aislados o pareados. Esto produjo fachadas de una gran variedad, en las que es posible encontrar, paralelamente, diferentes momentos de la historia de la arquitectura local.

Esto representa una particularidad muy propia del desarrollo de la arquitectura moderna en el sur del país, constituyendo una re-interpretación local de los postulados urbanos del movimiento moderno. Hasta ahora se había dicho que la arquitectura moderna había roto con los esquemas urbanos y espaciales preexistentes, irrumpiendo de un modo abrupto. La verdad es que en el sur del país no ocurrió exactamente así y hemos observado que la introducción de los modelos modernos se produce más bien de un modo paulatino, en que la nueva obra va asimilando las características de su entorno más inmediato. Con toda seguridad contribuyó más aún a ello el uso de la madera, en donde la obra moderna se agregó a la cuadra como un edificio más.

A.2 - La inserción de la Arquitectura Moderna en la topografía del lugar:

Los modelos clásicos de la vivienda moderna europea de los '30, tanto se trate de viviendas unifamiliares como edificios de departamentos, fueron planteados mayoritariamente sobre terrenos planos. El clásico conjunto urbano de edificios de pilotis planeado por los arquitectos y urbanistas europeos desde 1930 hasta 1950 se plantea y organiza mayoritariamente sobre una superficie muy parecida a la de su propio tablero de dibujo. La topografía del territorio sur chileno, sin embargo, es abrupta y resulta natural que las ciudades se hayan insertado en dicha topografía. De ese modo resulta muy común encontrar arquitectura de pendiente en los modelos tradicionales del siglo XIX, con el consiguiente resultado de la existencia de escaleras y miradores en el espacio urbano.

El modo característico de resolver la pendiente en estas arquitecturas tradicionales ha sido *el zócalo* y *el sótano*. El *zócalo* es utilizado principalmente cuando se trata de poca pendiente, es decir aparece como un modo de nivelación del terreno para conseguir la horizontal. El *sótano* hace referencia a la utilización de dicho espacio de nivelación como un recinto útil, un subterráneo que absorbe pendientes mayores. Estos subterráneos son parte de la tradición arquitectónica sureña y provienen del norte de Europa, con clima de similares características.

El subterráneo no solo aísla la vivienda del terreno, creando un espacio vacío entre el suelo y los recintos habitables de la casa, sino además genera una gran superficie útil protegida la que usualmente se utiliza como bodega, despensa, lavandería, área de secar ropa y sitio de acopio de leña. Estos generalmente son rehundidos hasta media altura, lo que permite la disposición de ventanillas y puertas. Esto tiene su expresión en la fachada y resulta habitual advertir estos espacios por la presencia de pequeñas ventanas y medias-puertas.

La *arquitectura moderna* surgida en el sur de Chile recogió esta tradición, utilizando ampliamente los *sótanos*. Resulta habitual encontrarlos especialmente en las áreas de una topografía más

escarpada como en Chiloé o Llanquihue, pero los hay frecuentemente también en Osorno, Valdivia y la Araucanía. El *sótano* surge entonces como una adaptación de los modelos modernos a los usos y las costumbres locales, constituyendo no solo un modo de adaptación a la topografía del lugar, sino especialmente un punto de encuentro entre la propuesta arquitectónica moderna y la manera de vivir local.

B - Caracterización de la obra moderna en el sur de Chile

B.1 -Volumetría de la obra

Simpleza volumétrica:

Revisando los distintos períodos y etapas de la arquitectura tradicional del sur de Chile, es posible advertir dos momentos en que la vivienda cobra una expresión volumétrica distinta. El primer período – a comienzos, mediados o fines del XIX, dependiendo de la región - corresponde a una etapa de asentamiento o primer poblamiento, en que la vivienda cumple con los requerimientos básicos de instalación en el territorio, lo que se resuelve con una volumetría simple, unitaria, normalmente un solo volumen cubierto a dos o cuatro aguas. Ello se asocia también al clima lluvioso del lugar, lo que se expresa en un edificio más bien hermético, el que sin grandes complicaciones de techos ni encuentros de volúmenes, debe ser apropiado para soportar el rigor climático y el rápido escurrimiento de las aguas. Esta volumetría unitaria dependerá también de las influencias y el entorno cultural de las diferentes zonas del sur, ya que así como en Chiloé la encontraremos asociada al desarrollo de la vivienda tradicional chilota y el palafito, en la Araucanía sin embargo dicha unidad volumétrica se ha asociado a la necesidad de colonizar y ocupar con prontitud un territorio que a fines del XIX estaba potencialmente en armas, recién terminando el proceso histórico de la Pacificación de la Araucanía.

Con la llegada de la arquitectura moderna, se produce un proceso de simbiosis arquitectónica, en que los edificios existentes comienzan a incorporar elementos del lenguaje y el repertorio formal del nuevo estilo. Así, el *característico caserón sureño* empieza a incorporar bow windows curvos o rectos, salientes y otros volúmenes agregados. Estos resultan especialmente evidentes en conjuntos urbanos de fachada continua, en que el bow window resalta como un símbolo de modernidad. *El resultado es un edificio tradicional, de volumetría simple, pero con elementos modernos incorporados.* Una especie de adscripción y aceptación de una tendencia y expresión que está por llegar, sin renunciar a la precedente. Este fenómeno debemos entenderlo como un período de transición, *de eclecticismo moderno*, que tiene la particularidad de aparecer en todo el sur de Chile.

Tensiones horizontales en la arquitectura modernista:

Un segundo período surge ya a fines del XIX y comienzos del XX con la llegada de los estilos, especialmente a las *ciudades puerto* y la rápida difusión del neoclásico, el neogótico y posteriormente las influencias del decó. Las viviendas de este período adquieren ya no la expresión de un volumen unitario, sino por el contrario apreciamos una gran presencia de volúmenes que se yuxtaponen e inter-penetran. Esto se manifiesta con la presencia de torreones, miradores, cuerpos múltiples de cubiertas diversas, entrantes y salientes. Una observación más detenida nos llevará a reparar que en la mayoría de los casos las tensiones de estos son predominantemente verticales, lo que se manifiesta no solo en el desarrollo del volumen en su totalidad, sino también en detalles como puertas, ventanas, astas y otros elementos.

La particularidad y distinción de las grandes casonas modernistas que se construyen a partir de 1930-40 respecto de sus precedentes radica, desde el punto de vista de la composición, en que sus tensiones son manifiestamente horizontales. Se trata de cuerpos arquitectónicos extendidos en la horizontal que hacen referencia a las tensiones horizontales predominantes en los modelos referenciales de la arquitectura moderna europea o la vivienda norteamericana de esos años. Todo ayuda a acentuar la tensión horizontal: la presencia de balcones continuos, la disposición alargada de las ventanas, el trabajo de muros texturados con líneas horizontales a través de molduras.

B.2 - Techumbres y cubiertas:

Uno de los elementos que más caracteriza las diversas arquitecturas tradicionales del sur de Chile son las techumbres y cubiertas. Estas nos hablan de las duras condiciones climáticas del lugar, de la constante presencia de la lluvia, lo que se expresa casi sin excepción en cubiertas de gran presencia. La carpintería de la madera llegó aquí a sus puntos más altos, en la ingeniosa y bien acabada resolución de estructuras de techumbre, cerchas, aleros y bóvedas de madera. Del mismo modo los revestimientos y cubiertas fueron objeto de especial atención, difundándose ampliamente el uso del fierro galvanizado acanalado o estampado y desarrollándose un valioso y particular trabajo de las hojalaterías. La arquitectura moderna tiene en el sur una particular respuesta al tema de la techumbre, la que se expresa especialmente de las siguientes maneras:

El techo jardín en el sur:

La arquitectura moderna internacional desarrolla con profusión la idea del *techo jardín* o *techo terraza*, el que reemplaza la tradicional cubierta por un espacio aterrizado sobre la vivienda. La

expresión es la de un edificio sin cubierta o techo plano, imagen que influiría notoriamente en toda la arquitectura moderna de la época. En la búsqueda de una mimesis con esta expresión, en el sur de Chile, el recurso utilizado fue el de ocultar una cubierta –fundamental por la alta pluviometría de la zona- tras un *ante-techo*. Este resulta de la prolongación de los muros perimetrales del edificio, los que ocultan total o parcialmente la cubierta. Hacia las décadas de 1920-30 este *ante-techo* se asocia a la arquitectura Decó, presentándose escalonado y posteriormente, hacia 1940 se le encuentra recto. El *ante-techo*, escalonado o recto, constituye así un signo de modernidad de las viviendas de la época.

Imagen 1 - Vivienda, Sotomayor N° 256, Castro, Chiloé

Cubiertas a la vista:

Paralelamente a la imitación de *techos jardín*, en el sur del país encontramos arquitectura de claros rasgos modernos en que la techumbre simultáneamente tiene gran presencia e importancia. Es posible observar este fenómeno no solo en la arquitectura de las décadas 1930-1940 sino también en las arquitecturas asociadas al movimiento internacional de los años '60, en viviendas cubiertas a *un agua*. Ello representa otro de los modos de simbiosis entre los modelos clásicos del moderno y la arquitectura del lugar.

Imagen 2 - Vivienda, Aníbal Pinto N° 1698, Valdivia

Los soberados:

La presencia exterior del techo tiene su contrapunto en el espacio interior con la amplia y popularizada costumbre de dar uso a los espacios bajo la cubierta, al entretecho: es el *soberado*, uno de los espacios más característicos del sur del país el cual sirve de dormitorio, despensa, bodega o espacio de juego.

En el período de la arquitectura moderna, no obstante los modelos clásicos exigían un techo plano, en el sur, se continúa, haciendo uso del espacio del *soberado*, el que se incorpora a la obra moderna con naturalidad, especialmente en la zonas de Chiloé y Llanquihue. La presencia del soberado en la arquitectura moderna del sur del país representa un punto de encuentro entre el modo de habitar sureño que ocupa con intensidad estos recintos y los nuevos modelos arquitectónicos modernistas que se incorporan.

Imagen 3 - Vivienda, W. Martínez N° 642, Puerto Varas

B.3 - Muros y paramentos verticales:

Los referentes internacionales de la arquitectura moderna nos hablan de una relación espacial interior- exterior intensa, de aberturas, de continuidades espaciales con el entorno circundante. Prevalece el vano sobre el lleno, con lo que se busca establecer nuevas relaciones del edificio con su entorno circundante.

En las arquitecturas del sur de la época prevalece, contrariamente, el predominio del lleno sobre el vano, tal como venía siendo la arquitectura del período precedente. Con la llegada de la arquitectura moderna no cambia la relación espacial interior- exterior, asunto fundamental y propio del *movimiento moderno*. Esto pudiera ser considerado como una adaptación de la arquitectura moderna a las condiciones del lugar, especialmente las climáticas, ya que resulta fundamental generar la necesaria protección a las duras condiciones de lluvia y viento prevalecientes en el lugar.

Muros curvos:

Quizá uno de los elementos que más caracterice la vivienda moderna en madera en el sur sea la presencia de muros curvos. Estos fueron incorporados como un símbolo de modernidad y representan una verdadera revolución arquitectónica de las décadas de 1930-1940, por cuanto rompen con el modo clásico de composición de la fachada.

La curva aparece en estos edificios con mayor frecuencia en las esquinas. La arquitectura del *movimiento moderno* se expresó aquí con fuerza y claridad en el edificio de esquina, prácticamente sin dejar pasar la oportunidad de adherirse a una tendencia que se difunde con prontitud en las diversas ciudades.

Imagen 4 - Vivienda, Gamboa N° 645, Castro, Chiloé

Muros rectos:

La idea de los volúmenes puros yuxtapuestos, tan propias del modernismo de los años '30 y '40, se expresa en el sur con edificios en madera de cantos y aristas rectas. Estas son el resultado de muros cuyos cantos frecuentemente están resaltados por la presencia de otro color u otro material, como es el caso de las hojalaterías y forros superiores de ante-techos. El paramento recto, casi desprovisto de ornamento, configura un volumen de líneas puras que se recorta contra el cielo o el paisaje, estableciendo una nueva estética para la madera. Paños planos y limpios, de madera tinglada, tejuela o latón acanalado.

Imagen 5 - Vivienda, Familia Galilea Fernández, La Unión

Desfases de planos:

Especialmente en la arquitectura tradicional de Valdivia encontramos un particular modo de resolver el escurrimiento de las *aguas lluvias* sobre las fachadas cual es producir un *corta gotera* a través del leve desfase del plano de fachada del 2º piso sobre el 1º. Este desfase de entre 5 a 10 cms.. produce un *corta gotera* que protege los muros perimetrales del 1er. nivel y se constituyó en un recurso sencillo y muy popularizado para conseguir mayor duración a los revestimientos del 1er. nivel. Los encontramos no solo en Valdivia, sino en todo el sur del país.

Imagen 6 - Vivienda, Vicente Pérez Rosales N° 1180, Valdivia

B.4 - Las ventanas:

Hasta fines del XIX y comienzos del XX, las ventanas de la arquitectura tradicional del sur de Chile eran de claras tensiones y ritmos verticales, acogiendo la estilística de la época, especialmente el neoclásico, con sus característicos detalles de pilastras acanaladas y cornisas de frontón triangular, muchas de ellas obras maestras de la carpintería y el ingenio local. Del mismo modo su ubicación en la fachada respondía a órdenes clásicos de composición, normalmente en trazados reguladores de geometría simétrica.

Con la llegada de la Arquitectura Moderna estos dictados de composición cambian, así como el diseño mismo de la ventana. Desaparece la idea de la composición simétrica no solo en la volumetría, sino particularmente en los detalles, puertas y ventanas.

Ventanas de esquina:

Los nuevos paradigmas modernos indican que a cada esquina curva corresponde una ventana, también curva. Esto viene con seguridad de la idea modernista de liberar la esquina, representando las nuevas potencialidades aportadas por el hormigón armado, el que permitió desarrollar soluciones hasta ese momento imposibles de imaginar. Recordemos aquí que los arquitectos y constructores de la época quieren representar con cierta exaltación y espectacularidad las bondades del material, al borde de sobrepasar las leyes de la física estática.

Imagen 7 - Club Andino, Osorno

En madera, se copian estos esquemas ideados originalmente para el hormigón armado. De ese modo, la gran mayoría de las viviendas en estudio disponen de estas esquinas liberadas a través de ventanas curvas. Ello exigió una hábil e inteligente solución estructural de la esquina, puesto que como es sabido resultaba imposible en esos años con los sistemas estructurales tradicionales de madera, lograr grandes vanos sin apoyos.

Ventanas *corridas*:

Uno de los elementos de composición y adscripción a la estética moderna más recurridos en las áreas en estudio fue la *ventana corrida o continua*. Esta proviene originalmente de los modelos clásicos de la arquitectura moderna, los que se copian y reinterpretan en el sur del país. El modelo original en hormigón armado independiza la estructura del paramento, por lo que resulta habitual encontrar en ellos grandes paños vidriados horizontales- *ventana corrida*- sin percibir los pilares y columnas del edificio, los que se ubican en un plano posterior. Era el inicio de lo que posteriormente se transformaría en el *muro cortina*. En madera, no se independiza la estructura

del paramento, sino esta se inscribe en el mismo plano ocultándose y disimulándose de las más ingeniosas formas.

Imagen 8 - Vivienda, Libertad N° 41, Quemchi, Chiloé

Ventanas *Ojo de Buey*:

La ventana circular o llamada *ojo de buey* fue prácticamente un sello distintivo de la arquitectura del período, tanto en edificios de albañilería reforzada como en aquellos de madera. Bastó agregar al edificio una de estas ventanas para dotarlo inmediatamente de una imagen de la vanguardia moderna. Como se sabe, estas provienen de los referentes de la arquitectura naval y los transatlánticos, verdaderos íconos de modernidad para los arquitectos de aquella época. En el sur, las ventanas *ojo de buey* aparecen especialmente en los recintos de los baños, pero también muy habitualmente se les encuentra, de menor tamaño, en las puertas de acceso.

Imagen 9 - Ventanas Ojo de Buey

B.5 - Orden y espacialidad interna de la vivienda:

Son dos los esquemas de orden espacial interno que más se repiten en la vivienda tradicional del sur de Chile:

El primero, el de un pasillo central que da acceso a recintos a ambos lados, un orden *tipo árbol* en que las diversas habitaciones se relacionan a través del pasillo. Hacia el inicio de este, suele haber un recinto que regula no solo las temperaturas sino también la relación espacial exterior-interior. Se trata del *porche*, un volumen claramente definido en el acceso, o *la exclusiva*, cuando este espacio queda retraído del plano de fachada, incorporado en el volumen de la vivienda.

Imagen 10 - Vivienda, San Martín 991, Castro, Chiloé

El segundo, corresponde a un esquema espacial ya más complejo, en el que desde un recinto—muy habitualmente un *hall* ó *sala de estar*— se va accediendo a las demás habitaciones y recintos de la vivienda. Por aquellos años no existía lo que posteriormente sería denominado un *orden funcional*, por lo que este esquema hoy nos resulta difícil de entender, especialmente cuando se debe acceder a un recinto a través de otro, como por ejemplo a un dormitorio a través de otro dormitorio.

La llegada de la primera *arquitectura moderna* no rompe estos esquemas espaciales de orden. Se repiten estas mismas formas de distribución interna y resulta bastante sorprendente que tras una fachada de señas e imagen claramente modernistas, nos encontramos en realidad con esquemas espaciales y un orden interno tradicional. Aquí radica un asunto clave de estas arquitecturas, por cuanto en la mayoría de los casos esta ausencia de un orden espacial verdaderamente moderno hace pensar que se copiaron las formas, pero no llegó a haber una auténtica transformación en la concepción del espacio.

Imagen 11 - Vivienda, Carlos Condell N° 1592, Rio Bueno

La Arquitectura Moderna propuso cambios estructurales en las relaciones internas de la obra, especialmente *rompiendo con la idea de estanqueidad* de los espacios. Lo logró por medio de una serie de recursos que buscaban la *fluidez espacial* entre un recinto y otro, entre los que se contaban las dobles alturas, las plantas libres, las habitaciones relacionadas a través de medias alturas, etc.

En esta arquitectura estudiada ello prácticamente no ocurre, prevaleciendo la idea de la estanqueidad espacial de los recintos, es decir la ausencia de efectivas relaciones espaciales internas. Solo hacia la década de 1960 algo de esto aparece, especialmente con la aceptación y difusión del modelo norteamericano del *living-comedor*, que reúne ambos usos- el de estar y el comer- en un solo recinto. Solo también en esos años aparecen las *dobles alturas*, especialmente en la sala de estar principal ó *living*.

Imagen 12 - Vivienda, Bilbao esquina Caupolicán, Temuco

De igual modo corresponde solo al período de los años "60 la aparición de un orden espacial y de funcionamiento que podemos llamar de *funcional*, caracterizado especialmente por la concentración y racionalidad de las circulaciones a través de pasillos y cajas de escala, la concentración de los servicios como cocinas, áreas de servicio y la racionalidad en la distribución de instalaciones y baños.

B.6 - Forma de vida: destino y uso de los recintos

Hasta la aparición de la *arquitectura moderna*, los diversos recintos de la vivienda tenían un destino no muy preciso y especialmente en el orden espacial que hemos denominado de *árbol*, existía cierta libertad en asignar usos a los espacios. Un comedor se podía transformar en dormitorio, una sala de estar en almacén. Posteriormente cuando ya aparecen ordenes más complejos con programas más extensos, surgen una serie de habitaciones con destinos más

determinados como sala de costura, escritorio, recibidor, etc. los que de igual forma se ordenan de un modo relativamente aleatorio.

Con la llegada de la arquitectura del *primer modernismo*, hacia 1930-40, en el sur del país esto prácticamente no cambia, manteniéndose los tradicionales usos asignados a los recintos, así como las estructuras que los ordenan. Solo hacia 1960 podemos observar un cambio, el que se encuentra asociado a la profesionalización de la arquitectura y a la difusión que los arquitectos que actúan en la zona hacen de las ideas del *movimiento internacional*.

Las tradicionales **salas de baño** son reemplazadas por *baños y artefactos funcionales*. A diferencia de la zona central del país en que la arquitectura tradicional no contaba con baños incorporados, en el sur si se encontraban hacia el interior de la vivienda. Debemos relacionar esto con la presencia de un clima más riguroso que hace difícil el uso del *pozo negro* en el exterior y a la tradición cultural de los inmigrantes. La llegada de la arquitectura moderna en este aspecto tiene un matiz distinto respecto de su desarrollo en la zona central, pues mientras allí la incorporación del baño representó un signo de modernidad, en el sur los baños ya se encontraban incluidos en la vivienda.

Los dormitorios de los "60 no solo son más pequeños y más bajos, sino además desaparecen *los roperos* y aparecen *los closet*. Ello determinaría nuevos modos de uso del espacio a través de un modelo que busca racionalidad y orden con la premisa modernista de *cada cosa en su lugar*.

La **cocina comedor** hace parte de la tradición arquitectónica del sur de Chile. Un espacio en donde no solo se preparan los alimentos, sino además se come y se permanece. La *cocina comedor* es el espacio de estar sureño por excelencia. Ello debemos asociarlo por una parte a la tradición cultural de los inmigrantes, como al que en el recinto de la cocina se encuentra el artefacto de la *cocina a leña* que proporciona calefacción durante todo el año, en un clima extraordinariamente frío y lluviosos. De este modo la *cocina comedor* acoge no solo la permanencia, el cocinar y el comer, sino además otros acontecimientos como el colgar y secar la ropa y los zapatos, planchar y hasta las tareas escolares.

B.7 - El tamaño de los recintos:

En el período 1930-1960 surge una modificación importante en el tamaño de los recintos de la vivienda respecto de los años precedentes, asociado al desarrollo del *funcionalismo* y la *arquitectura internacional*. En efecto, hacia comienzos del período -1930- la nueva arquitectura moderna produce una primera disminución en el tamaño de los recintos, tanto en superficie como

en altura. A modo de ejemplo, la superficie promedio de un dormitorio suele ser 20 m² y 2,8 m de altura. El cambio, sin embargo se haría más notorio hacia los años '60 con la aparición de los conceptos del *funcionalismo*, disminuyendo aún más el tamaño de las habitaciones y los diversos recintos de la vivienda.

A partir de la década de 1950 con la aplicación de planes estatales para la construcción de vivienda de carácter popular ó *económico* como se le denominaba por esos años, surgen nuevos estándares respecto del tamaño de los recintos. Este resultó ser uno de los temas más sensibles de los planes que se aplicaban, porque mientras empleados, obreros y trabajadores conseguían acceso a nuevas viviendas en conjuntos construidos por el estado, al momento de habitarlas debían abandonar sus antiguos muebles por no haber espacio para ellos.

B.8 - La Habitabilidad

A diferencia de las arquitecturas en adobe y teja del XVIII y XIX del valle central, los edificios en madera de esa época en el sur de país eran muy bien ventilados, y sus recintos iluminados y asoleados. Se trata de una arquitectura que ha desarrollado una serie de estrategias para lograr la estanqueidad y la protección de los agentes atmosféricos exteriores, lluvia, viento y alta humedad relativa del aire, logrando espacios interiores secos. Se trata de viviendas aisladas y aún cuando se encuentren en las áreas más centrales de la ciudad y por consiguiente pareadas, la ventilaciones de circulación cruzada aseguraban recintos *sanos* desde el punto de vista de la habitabilidad. La arquitectura moderna no hizo sino continuar esta tradición y aquello que en otras zonas del país se planteó como una revolución moderna, otorgando nuevas condiciones de habitabilidad a los recintos.

B.9 - Materialidad de la obra:

La Estructura:

La arquitectura tradicional del sur de Chile, trátese de cualquiera de sus zonas específicas, se resolvió estructuralmente a través del *sistema constructivo de entramado*, es decir por el uso combinado de *soleras, pie derechos, diagonales y cadenetes*. Estas estructuras recibían como revestimiento un primer entablado en diagonal, sobre el que se disponía finalmente el revestimiento de terminación que quedaba a la vista, madera ó metal.

La madera como revestimiento se emplea en entablados machihembrados dispuestos horizontalmente, al mismo tiempo que se utilizan entablados tinglados y tejuela de alerce. Las

planchas metálicas corresponden a láminas de hierro galvanizado, las que son acanaladas ó estampadas.

La arquitectura moderna, tanto en su primera fase como en la de corte más internacional de los años '60, utiliza básicamente el mismo sistema constructivo y estructural de *entramado*, estableciéndose un continuo con la tradición constructiva del sur del país.

Estructuralmente, la madera exige una modulación muy precisa, determinada por los largos máximos de piezas disponibles y por la capacidad y resistencia propia del material. En la actualidad la modulación más frecuente para los sistemas de *entramado* es la de 3,0 mts. y tras la aparición del cálculo estructural y los estudios de resistencia de materiales, se ha llegado a reducir las escuadrías de las piezas de madera hasta el punto de su máxima utilidad estructural y resistencia.

En la primera etapa de la arquitectura moderna en el sur del país, no se cuestiona mayormente estos principios estructurales, los que se hacen extensivos a la nueva obra, repitiendo un *modo de hacer* de larga tradición. No sería sino hasta la década de 1960, con la incorporación de profesionales y la difusión de los principios modernos de *economía y racionalidad*, que surgiría un cambio, el que se traduce en una modulación más rigurosa, correspondencia entre la estructura y el espacio configurado- la *verdad estructural*- y la búsqueda de nuevas relaciones espaciales, tanto al interior de la obra como de esta con su entorno. Un ejemplo específico de esto es la aparición de espacios de mayor altura con cielos inclinados y vigas a la vista o los ventanales de extensos paños vidriados.

Los revestimientos:

Una de las características más propias del desarrollo de la arquitectura moderna en el sur de país está relacionada con el uso de los materiales de terminación, ya que la nueva propuesta arquitectónica va asumiendo e incorporando, en una nueva expresión, los materiales que tradicionalmente se habían utilizado como revestimiento.

De este modo, en Chiloé encontraremos mayoritariamente un *modernismo en tejuela* de alerce, material que tradicionalmente ha servido de revestimiento para la arquitectura de la isla. La tejuela de alerce había sido incorporada también desde el siglo XIX en el área de Llanquihue, por tanto la encontramos también como revestimiento en la arquitectura moderna en la mayoría de las ciudades de esa provincia.

En las provincias de Osorno y Valdivia, de una larga tradición en arquitectura revestida en fierro galvanizado, acanalado y estampado, la arquitectura moderna se cubre también de estos materiales. Los más usuales son los acanalados, aunque los encontramos también en especiales casos de viviendas modernas revestidas en latón estampado imitando ladrillo, tal como se le encuentra en casonas de fines del XIX. En estas provincias se hace asimismo un amplio uso de entablados machihembrados de madera como revestimiento de la arquitectura moderna.

En la Araucanía, de una tradición arquitectónica más reciente, la arquitectura moderna se encuentra ligada a un desarrollo más profesional, con la incorporación de arquitectos y constructores formados en las universidades de la capital. En los revestimientos aparecen incorporados otros materiales, usualmente muros de albañilería revestidos en piedra, en combinación con la madera. Asimismo resulta habitual que la madera se circunscriba solo al segundo piso de la vivienda, resolviéndose el primero en albañilería.

Sea en cualquiera de las zonas, un recurso ampliamente utilizado con los materiales de revestimiento en madera fue el de imitar la expresión de la albañilería reforzada, considerada *más moderna*. Con entablados ó tejuela se intenta dar la apariencia de muros de ladrillo, habitualmente pintando los paramentos de blanco o incluso imitando en madera, losas voladas y marquesinas de hormigón.

Conclusiones

En el desarrollo de la arquitectura moderna en el sur de Chile se distingue dos etapas: la primera, desde la década de 1930 hasta el terremoto de 1960 o de la *primera modernidad*, en que se introducen y desarrollan los modelos aportados por el movimiento moderno. La segunda, a partir del terremoto de 1960 en que surgen y se aceptan los cánones de la *arquitectura internacional*.

La etapa de la *primera modernidad* se desarrolló principalmente en manos de los propios habitantes del lugar, sin la participación de profesionales. La segunda, sin embargo, recibe el aporte de los arquitectos formados en las universidades de la capital.

Los modelos internacionales prototipos del modernismo emergente de esos años, son reelaborados por la mano de obra local con los materiales del lugar, utilizando una mano de obra que conocía con precisión el trabajo de la madera, material tradicional de la zona sur del país. Surge así la *arquitectura moderna en madera*, en una conjunción de su propia tradición constructiva, la madera, y la nueva arquitectura que irrumpe, la arquitectura moderna.

Las diversas sub-regiones del sur aportan particularidades y especificidades al desarrollo de la *arquitectura moderna*, lo que se observa en especial en el uso de los materiales de terminación y revestimientos: *tejuela de alerce* en Chiloé y Llanquihue; *entablados machihembrados y fierro galvanizado acanalado y estampado* en las zonas de Osorno y Valdivia; la combinación de *madera y albañilerías revestidas en piedra* en La Araucanía y Bío-Bío.

La obra moderna en el sur de Chile se inserta en la trama urbana preexistente y se circunscribe a la fachada continua. Asimismo reutiliza los tradicionales modos de implantarse en la abrupta topografía del lugar, empleando para ello los *zócalos* y los *sótanos*.

La obra moderna incorpora otros espacios también característicos de la arquitectura tradicional como los *soberados* o *entretechos habitables*, los *balcones astragados* ó retraídos del plano de fachada y soluciones constructivas propias como el *corta-gotera* entre primer y segundo nivel.

La arquitectura del *primer modernismo*, 1930 a 1960, se desarrolla principalmente incorporando elementos aislados del lenguaje arquitectónico moderno sobre el edificio tradicional. Este fenómeno debemos entenderlo como un período de transición, de *eclecticismo moderno*. En este período en realidad se simula un edificio moderno a través de una cierta imagen, del uso de un lenguaje modernista (muros curvos, ventanas de esquina, ojo de buey, corridas, ante-techo recto y escalonado, etc.) pero espacial, estructural y funcionalmente no es una obra verdaderamente

moderna. No concurre la planta libre, uno de los paradigmas espaciales del modernismo, y contrariamente encontramos una arquitectura de espacios estancos y relaciones poco fluidas entre sí.

No sería hasta la década de 1960 con la aplicación de programas estatales de construcción de viviendas en conjuntos habitacionales de carácter popular, en que aparezcan los auténticos paradigmas modernos: racionalización, estandarización, repetición, máxima economía, aprovechamiento del espacio, disminución del tamaño de los recintos, etc.

Ello tiene un impacto en la manera de habitar en el sur de Chile que es mitigado a través de una serie de recursos utilizados por los propios habitantes que buscan compatibilizar los tradicionales modos de vida con los nuevos modelos que se proponen. Esta resulta una de las conclusiones más sensibles de la investigación. En el sur de Chile se había desarrollado una arquitectura, especialmente en madera, que llegó a definir la identidad del lugar, a albergar modos de vida y que a partir de la década de 1930 se aplican nuevos modelos arquitectónicos externos que prontamente comienzan a ser adaptados a la cultura local. Se utiliza la madera como material, que junto al ingenio consigue preservar la forma de vida tradicional en las nuevas tipologías propuestas.

La *arquitectura moderna en madera* en el sur de Chile constituye en su totalidad una expresión local de la arquitectura moderna, de tal abundancia, fuerza expresiva y calidad, que ha sido capaz de definir y caracterizar la identidad del sur de Chile, incorporándose a un continuo constructivo que tiene la madera como su centro.

Nota : Las imágenes son de los autores de la investigación y se encuentran almacenadas en el Archivo Fotográfico de Arquitectura, Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño, Universidad del Bío-Bío www.facd.ubiobio.cl/archivodearquitectura/

Bibliografía

BOLDRINI, Gustavo; Vivaldi, Renato. "*Bitácora del viajero*". Ediciones Altazor. Viña del Mar, Chile, 1986.

BLAUCPAIN, Jean Pierre. "*Los alemanes en Chile: 1816-1945*". Editorial Achett. Santiago de Chile, 1987.

CARTES S, Iván. "*Detalles Constructivos: Viviendas tradicionales de Valdivia*". Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño Universidad el Bío-Bío, Concepción, Chile. 1985.

CARTES S, Iván. "*Detalles Constructivos: Viviendas tradicionales de Contulmo*". Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño Universidad el Bío-Bío, Concepción, Chile. 1987.

- CARTES S, Iván. “*Detalles constructivos: viviendas tradicionales en madera, Capitán Pastene*”. Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño Universidad el Bío-Bío, Concepción, Chile. 1990.
- CERDA B, Alejandro. “*Arquitectura Moderna en Chillán*”. Revista Arquitecturas del Sur N° 16. Facultad de arquitectura, Construcción y Diseño. Universidad del Bío-Bío, Chile.
- ELIASH D, Humberto; Moreno, Manuel. “*Arquitectura y Modernidad en Chile, una realidad múltiple: 1925-1965*”. P.U.C. , Santiago de Chile, 1989.
- ESTRADA T, Baldomero. “*El frustrado proyecto de una colonización europea en Chiloé*”. en revista Chiloé N° 7 del Centro Chilote de Concepción, Chile,1986.
- EWERT, Felicia. “*Arquitectura patrimonial de La Araucanía: El poblado de Purén*”. Seminario Escuela de Arquitectura, Universidad del Bío-Bío, Concepción, Chile. 1996.
- FUENTES H, Pablo. “*El urbanismo y el estado*”. Capítulo de tesis doctoral sin publicar.
- FUENTES E, Lorena. “*Vivienda tradicional en madera en Temuco hacia 1930*”. Seminario Escuela de Arquitectura, Universidad del Bío-Bío, Concepción, Chile.1997.
- GARCÍA R , Christian. “*Calle Centenario de Chonchi, Análisis Urbano - Arquitectónico*”. Seminario Escuela de Arquitectura, Universidad del Bío-Bío, Concepción, Chile. 1997.
- GUARDA, Gabriel. “*La tradición de la madera*”. Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile. 1995.
- GUARDA, Gabriel. “*Conjuntos Urbanos Históricos-arquitectónicos, Valdivia , siglos XVIII-XIX*”. Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile. 1980.
- GUARDA, Gabriel. “*Provincia de Osorno, arquitectura en Madera: 1850-1925*”. Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile. 1981.
- GUARDA, Gabriel. “*Iglesias de Madera, Cautín-Llanquihue*”. 1850-1919. Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile. 1981.
- GREDIG, Alfredo. “*El ornamento estampado en la arquitectura*”. Artículo publicado en la revista Arquitecturas del Sur N° 5. Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño Universidad el Bío-Bío, Concepción, Chile. 1985.
- MATTHEWS, Mariana; CERDA B, Gonzalo. “*Valdivia en madera y metal*”. Ediciones El Kultrún, Valdivia, Chile. 1993.
- MATTHEWS, Mariana; CERDA B, Gonzalo. “*Casas del Sur de Chile*”. Ediciones El Kultrún, Valdivia, Chile. 2002.
- MASSMANN M, Alfredo. “*Avenida Alemania: 115 años de historia y arquitectura en Temuco*”. Seminario Escuela de Arquitectura, Universidad del Bío-Bío, Concepción, Chile. 1995.
- MORALES HENDRY, Carlos(director); Serna Cárdenas, David (coordinador).*Edward Rojas: “El reciclaje Insular*”. Colección SomoSur, Editorial Escala. Bogotá, Colombia, 1996.
- MONDACA MANSILLA, Celia. “*Fundamento para el reciclaje de obras patrimoniales en Chonchi*”. Seminario Escuela de Arquitectura, Universidad del Bío-Bío, Concepción, Chile. 2002.

MONTECINOS B, Hernán; SALINA J, Ignacio; BASAEZ Y, Patricio. *“Arquitectura tradicional de Osorno y la Unión”*. Facultad de Arquitectura y Urbanismo Universidad de Chile, Santiago de Chile. 1981

OLIVARES, Juan Carlos. *“Pensamiento y Obra: Entrevista al arqueto. Jorge Lobos”*. En revista De Arquitectura N°9. Facultad de Arquitectura y Urbanismo Universidad de Chile. Santiago, Chile, 1997.

PINO ZAPATA, Eduardo. *Historia de Temuco*. Ediciones Universitarias de la Frontera, Temuco, Chile. 1969.

RODRIGUEZ D, Cristian. *“La arquitectura de la colonización suiza”*. Seminario Escuela de Arquitectura, Universidad del Bío-Bío, Concepción, Chile. 1997.

ROJAS, Edward; FISCHER, Rodrigo. *“Arquitectura culta y naif en Chiloé”*. Ediciones del Mirmecoleón borde marino. Castro, 1985.

VERNIORY, Gustave. *“Diez años en la Araucanía: 1889-1999”*. Ediciones Universidad de Chile; Santiago de Chile. 1975.